

Повышение интереса учащихся к урокам русского языка и литературы через осуществление межпредметных связей на уроках РКИ

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987311>

преподаватель русского языка и литературы

Азиатского международного университета

г.Бухара, Узбекистан

E-mail: sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

Аннотация. Данная статья содержит теоретический материал об использовании преподавателем межпредметных связей на уроках РКИ, о психологическом преимуществе интегрированных уроков, побуждающих интерес к предмету, обеспечивающих формирование творческих способностей учащихся, позволяющих введение их не только в учебную, но и исследовательскую деятельность.

Ключевые слова: межпредметная связь, интеграция, формирование знаний и умений, мировоззрение, эффективный, комплексный подход, бинарный урок, фрагментарный, узловый, интегрированный

Annotation. This article contains theoretical material about the teacher's use of interdisciplinary connections in RFL lessons, about the psychological advantage of integrated lessons that stimulate interest in the subject, ensure the formation of students' creative abilities, allowing them to be introduced not only into educational, but also research activities.

Key words: interdisciplinary connection, integration, formation of knowledge and skills, worldview, effective, integrated approach, binary lesson, fragmented, nodal, integrated

В условиях обновления и развития системы общего образования одной из главных ее целей является формирование научного мировоззрения, целостного представления о мире и месте человека в нём.

Межпредметные связи играют существенную роль в формировании знаний и умений у учащихся при изучении русского языка. Кроме того, широкое использование межпредметных связей позволяет формировать у них такие межпредметные умения, как: систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения, решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении разных предметов.

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей, явлений и процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры.

Использование межпредметных связей, облегчает весь ход обучения, вызывает интерес детей, они быстро идут вперед, усваивают много различных сведений, которые они никогда не запомнили бы, если бы изучали их без взаимосвязей.

Идею межпредметных связей К. Д. Ушинский считал одной из важнейших в формировании целостных и системных знаний.

Содержание, объем, время и способы использования знаний из других предметов можно определить только на основе планирования. Для этого необходимо тщательное изучение рекомендаций, данных учебными

программами в разделах «Межпредметные связи» по каждой учебной теме курса, а также изучение учебных планов и материала учебников смежных предметов. В практике обучения сложились четыре основных способа планирования межпредметных связей – сетевое, курсовое, тематическое, поурочное.

Реализация межпредметных связей идет по нескольким направлениям и на разных уровнях. Принято выделять *внутрипредметную и межпредметную* связь.

Известно, что многие школьные предметы издавна имеют связь межпредметного характера, здесь уместно говорить о *внутрипредметной* связи: русский язык и литература, химия и биология, история и общество, физика и математика.

Многие считают, что *внутрипредметная* связь необходима, т.к. ученики, к сожалению, каждый предмет воспринимают изолированно, и наша задача показать, что это неверное восприятие, что, наоборот, всё взаимосвязано.

Межпредметная связь — это не просто соединение близких понятий из разных предметов для прочных знаний, это объединение разных предметов при изучении одной темы, целого блока тем в одно целое на основе общего подхода.

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах, при выполнении упражнений. Выбор способов использования межпредметного материала зависит, во-первых, от его вида, во-вторых, от специфики изучаемого языкового материала и особенностей формируемых умений, в-третьих, от специфики контактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные стороны или не изучающих его), а также временных связей - синхронных или несинхронных.

По характеру общего в содержании между предметами выделяются три вида материала:

понятийно-терминологический;

коммуникативно-речевой;

учебно-дидактический

Понятийно-терминологический межпредметный материал имеет место между предметами с относительно полным совпадением объекта изучения, во-вторых, между предметами с частичным совпадением объекта изучения.

В первом случае общее содержание контактирующих предметов держится на одинаковых понятиях, например: звук, буква, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст, стиль речи и т.д.

Во втором случае – на смежных понятиях, например:

в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный порядок слов, а *в литературе:* звукопись, рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория, устойчивое выражение, сравнение, инверсия;

в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, новые слова, национальный язык, диалект, а *в истории:* развитие общества, новые явления в жизни общества, нация, народ;

в русском языке: порядковые, количественные, дробные числительные; а *в математике:* количество, число, дробь;

в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, а *в музыке:* голос, тон, речитатив, тембр.

Обучение русскому языку в национальной аудитории имеет воспитательное, образовательное и коммуникативное значение. Воспитательная задача заключается в том, чтобы в процессе обучения формировать и воспитывать у учащихся чувство прекрасного и другие ценности. Этому помогают связные тексты, но такие, которые содержат не только богатый языковой материал, но и несут в себе богатую информацию, эмоционально воздействующую на учащихся.

Русский язык -учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются

общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин.

Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении межпредметных связей особенно важен.

Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных методических задач учителя. Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество с учителями химии, физики, других предметов, посещения открытых уроков, совместное планирование уроков. Также важно умение учителя проникать в специфику национально – культурных понятий, характерных для данного языка, умение понимать страноведческий комментарий, умение устанавливать причинно – следственные связи между фактами истории, географии, литературы при чтении текстов. Использование межпредметных связей необходимо для формирования у учащихся общего представления о мире, так и для развития коммуникативной способности учащихся.

Все учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, употреблению и правописанию своих терминов), формируют умение связно излагать полученные знания. Эти задачи в одних предметах специально сформированы, в других – не сформированы, но реализуются в учебном процессе.

Эффективность речевого развития современных школьников связана с опорой на межпредметные связи уроков русского языка и литературы. Современная система образования направлена на формирование интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. Будущее ученика зависит не столько от количества знаний, им усвоенных, сколько от сформированности общеучебных умений и навыков, способности применять эти знания в практической деятельности и повседневной жизни.

Уроки с использованием межпредметных связей могут быть:

- фрагментарными - когда лишь отдельные вопросы содержания раскрываются с привлечением знаний из других предметов;
- узловыми, реализующими межпредметные связи на протяжении всего урока с целью полного и глубокого изучения его темы;
- бинарные уроки, на которых чередуются теоретические и практические вопросы, теоретическое обоснование непосредственно предшествует практическим приемам, умениям и навыкам;
- синтезированные уроки или интегрированные, когда органически сливаются знания из ряда учебных предметов при раскрытии содержания всего урока, при этом воспроизведение опорных знаний может являться лишь первым этапом урока.

Русский язык как учебный предмет тесно связан с другими предметами, существующими в школе

Русский язык и литература в национальной школе преподаётся как один учебный предмет «Русский язык». На уроках русского языка необходимо проводить интересную работу с литературными текстами. Например, при закреплении темы «Словосочетание» можно предложить учащимся выписать из литературных текстов словосочетания, что поможет закрепить и запомнить литературный материал, объяснить и закрепить грамматику.

При изучении темы «Причастие», «Причастный оборот» учащимся даётся задание: найти в литературных текстах предложения с причастиями, указать действительные и страдательные причастия.

Например:

1. *За ним шагает русский городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. (А. П. Чехов «Хамелеон».*
2. *Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. (М. Горький «Легенда о Данко»).*
3. *Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца (М. Горький «Старуха Изергиль»).*

Между русским и другими языками устанавливаются связи сопоставительного характера. С целью лучшего усвоения грамматического материала русского языка привлекаются для наблюдения и сравнения явления русского или английского языков. Например, при изучении рода существительных можно сравнить русский и английский языки.

При изучении русского языка необходима опора на родной язык. При изучении глаголов движения очень важна межпредметная связь между русским и узбекским языками путем сопоставления.

Сопоставление поможет успешно обучать данной категории. Особое значение имеет изучение фразеологизмов для совершенствования речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры. При изучении фразеологизмов необходимо осуществление межпредметной связи с узбекским языком, нахождение эквивалентов.

Межпредметные связи на уроках русского языка устанавливаются прежде всего с историей, музыкой, изобразительным искусством. Взаимосвязь литературы и истории раскрывает социально- историческую обусловленность творчества того или иного писателя и способствует образной характеристике исторических этапов в развитии общества.

У литературы и истории общий объект изучения – общество и человек, сходен и логический анализ фактов в сочетании с эстетической оценкой. Так, при изучении повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», учащиеся знакомятся с эпохой, с событиями, происходящими в повести. На уроке идет беседа о восстании Пугачева, о причинах его возникновения, анализируется образ мужика Пугачёва. Тему можно связать с тем, что юноши, как и тогда, так и сейчас должны служить в армии, защищать Родину (воспитание чувства долга, чести, патриотизма).

Обращаясь к истории, мы тем самым подготавливаем учащихся к пониманию проблемы, поставленной писателем в данном произведении.

Взаимосвязь русского языка с другими учебными предметами разнообразна. Невозможно изучение русского языка без интеграции с

историей и географией. Тесная связь с этими предметами прослеживается при изучении тем страноведческого характера. Ребята знакомятся с историей, географическим положением, климатом, политическим устройством, экономикой стран изучаемого языка, с биографиями исторических и политических деятелей, великих путешественников, композиторов, ученых, спортсменов.

Страноведческая информативность содержания языковых упражнений используется в практике написания учебников. Составители учебников ввели в языковые упражнения разнообразные страноведческие сведения, использовали географические, исторические и другие реалии. Включение новых, интересных сведений в упражнения стимулирует внимание учащихся, повышает продуктивность усвоения программного лексического и грамматического материала. Такие речевые упражнения способствуют извлечению страноведческой информации из текста учебника, позволяют провести сопоставление родной для учащихся и иноязычной культур с целью выявления сходства и различия между ними.

При изучении темы «Имя существительное» межпредметная связь с географией осуществляется при выполнении упражнений:

Задание № 1:

Столицами каких государств являются эти города? (Учащиеся записывают государства, показывают на карте). Дома пишут сообщения о столицах государств.

Задание №2:

Образуйте множественное число по образцу: казах – казахи, таджик -, узбек- русский - и т.д.

Связь с географией осуществляется при изучении тем: «Имена собственные и нарицательные», «Согласование приложений». Мы формируем у учеников навыки правильного написания географических названий.

Предлагаются следующие задания:

1. Рассмотрите географическую карту и выпишите географические названия, которые имеют форму только мн. ч. Составьте с этими словами 2-3 предложения (Филиппины, Нидерланды);

2. Исправьте ошибки и запишите предложения: россия- самая большая страна в мире; ташкент-столица республики узбекистан

Межпредметная интеграция выступает как средство развития познавательного интереса учащихся. Межпредметная связь открывает огромные возможности перед учителями.

Все учебные предметы в целом и каждый в отдельности обогащают речь учащихся, способствуют усвоению навыков написания новых слов-терминов.

Изучение иностранного языка помогает учащимся понимать заимствованные слова, вошедшие в русский язык. Опираясь на те знания, которые ученики приобрели на уроках изобразительного искусства, учитель может использовать картины известных художников на своих уроках.

Обучая детей написанию сочинений по картине, учитель способствует их эстетическому воспитанию, учит понимать язык этого вида искусства.

Устные ответы, беседы, дискуссии- основа для развития связной речи развернутых и точных ответов, правильного литературного произношения, развития логического мышления не только на уроках русского языка, истории, но и при изучении географии, математики.

В наше время трудно представить себе жизнь без информационных технологий, поэтому на уроках русского языка актуальны темы о роли компьютеров в нашей жизни, об использовании интернета, о переписке по электронной почте. Ученики сами создают слайды по поручению учителя, делают электронные презентации на разные темы. Таким образом осуществляется межпредметная связь с информатикой.

Использование интернет -ресурсов, формирование познавательного интереса к литературе и технологиям позволяет провести совместно урок русского языка и информатики. Такой нетрадиционный вид урока

называется *бинарным*. Обычно это межпредметный внутренний краткосрочный проект. Такие уроки успешны при условии слаженной творческой работы обоих учителей.

Урок – одна из основных организационных форм реализации направленности обучения.

Уроки на основе межпредметной связей очень нравятся детям, вызывают у них интерес к познаниям, дают им много нового, полезного, в них содержится большой эмоциональный заряд.

Эти уроки способствуют глубокому проникновению обучающихся в мир красок и звуков, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить красоту и богатство родной природы, ценить произведения искусства

Интеграция — значит объединение в одно целое. Это уроки, на которых изучение определенных тем осуществляется на основе двух-трех учебных предметов. На интегрированных уроках отрабатывается умение видеть главное, усваивать учебный материал программы на основе, на первый взгляд, совершенно несовместимых предметов, например, математики и русского языка. Это дает свои положительные результаты, когда границы предмета расширяются, идет связь с практическим применением полученных знаний в жизни. Эти уроки помогают учащимся вызвать и реализовать свой интерес к предметам, позволяют обобщить полученные знания и применить их.

Без взаимосвязи русского языка с другими предметами не только гуманитарно-художественного направления, но и естественно-математического невозможно системное освоение основ наук. Эти связи позволяют расширить, углубить филологические знания учащихся, способствуют формированию познавательного процесса, помогают создать представление о мире и о человеке в едином целом.

На уроках русского языка межпредметные связи осуществляются различными методами: «Кластер», «Диаграмма Венна», «Квадрат», «Мозговой штурм», «Картинная галерея», «Т- схема» и другие. Учащиеся

пишут сочинения по картине. Они не только рассматривают картины, стараются красочно их описать, но и узнают о жизни и творчестве художников. На таких уроках прослеживается связь с искусством, живописью.

Выводы:

- Межпредметные связи на уроках русского языка- важнейший фактор оптимизации учебного процесса, повышение его результативности.
- Идея межпредметных связей при обучении русскому языку способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе.
- В ходе реализации межпредметных связей на уроках русского языка у ребят формируются общенаучные умения и навыки:
 - коммуникативные,
 - информационные,
 - организационные.
- Используя межпредметные связи, педагог готовит грамотных учащихся в широком смысле этого слова, вооруженных навыками пользования устной и письменной речью в такой степени, в какой это будет необходимо для творческой, производственной и общественной деятельности.
- Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности учащихся. Они начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связь между предметами и явлениями, развивается мышление, коммуникативные способности.
- Использование различных видов работ поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности уроков с межпредметными связями.

Литература:

1. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения, - М.: Просвещение, 1989.

2. Браже Т. Г., Шаманова Т. И. Межпредметная интеграция и ее роль в повышении качества знаний и развитии школьников. Наука и школа- 2006, N5
3. Щипачёва Л.А. Русский язык в таблицах и схемах. 5 класс. –М.: Школьная Пресса, 2005.
4. Google: <https://accounts.google.com>
5. Сарбалаева, А. Д. Эффективность использования межпредметных связей на уроках истории, обществознания и экономики / А. Д. Сарбалаева. — Текст : непосредственный //